

SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIM: AN‘ANAVIY TA‘LIM YONDASHUVLARIDAN ZAMONAVIY O‘ZGARISHLAR SARI

Hojiyeva Maftuna Ulug‘bekovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645800>

Annotatsiya. Ushbu maqolada an‘anaviy o‘qitish usullarining tarixiy rivoji, ularning zamonaviy ta‘lim tizimida samaradorligi pasayib borayotgani sabablari va shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limga o‘tish zarurati tahlil qilinadi. Tadqiqotda o‘quvchining individual ehtiyojlarini inobatga olmaslik oqibatida yuzaga kelayotgan tengsizliklar, zamonaviy texnologiyalarning o‘quv jarayoniga ta‘siri va global o‘zgarishlar fonida ta‘limdagi yondashuvlar transformatsiyasi yoritiladi. Shuningdek, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim konsepsiyasining AQSh, Finlyandiya, Xitoy kabi mamlakatlarda tatbiq etilishi, O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi islohotlar bilan bog‘liqligi va bu yo‘nalishda duch kelinayotgan muammolar ham tahlil qilinadi. Maqola shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalarini samarali joriy etish uchun zarur bo‘lgan pedagogik, tashkiliy va texnologik shart-sharoitlarni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, an‘anaviy o‘qitish, o‘quvchi o‘zgaruvchanligi, individual yondashuv, ta‘limda tengsizlik, ta‘lim texnologiyalari, pedagogik islohotlar, zamonaviy o‘qitish metodlari, moslashtirilgan ta‘lim.

Annotation. This article explores the historical development of traditional teaching methods, the reasons for their declining effectiveness in modern education systems, and the growing necessity for a shift toward personalized learning. The research highlights how the failure to consider students’ individual needs leads to educational inequality, and examines the transformative impact of modern technologies and global changes on educational approaches. The paper also analyzes the implementation of personalized learning in countries such as the United States, Finland, and China, and its relevance to ongoing educational reforms in Uzbekistan. The study aims to identify the pedagogical, organizational, and technological conditions necessary for the effective integration of personalized learning strategies.

Keywords: personalized learning, traditional teaching, learner variability, individual approach, educational inequality, educational technologies, pedagogical reforms, modern teaching methods, adaptive learning.

Аннотация. В данной статье рассматривается историческое развитие традиционных методов обучения, причины снижения их эффективности в современных системах образования и необходимость перехода к личностно-ориентированному обучению. В исследовании подчеркивается, как игнорирование индивидуальных потребностей учащихся приводит к образовательному неравенству, а также анализируется влияние современных технологий и глобальных изменений на трансформацию образовательных подходов. Кроме того, в статье рассматривается внедрение концепции личностно-ориентированного обучения в таких странах, как США, Финляндия и Китай, и ее связь с образовательными реформами в Узбекистане. Цель исследования — выявить педагогические, организационные и технологические условия, необходимые для эффективного внедрения технологий личностно-ориентированного обучения.

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, традиционное обучение, изменчивость обучающихся, индивидуальный подход, неравенство в образовании, образовательные технологии, педагогические реформы, современные методы обучения, адаптивное обучение.

Kirish.

Ta'lim insoniyat taraqqiyotining asosi bo'lib, uning usullari va yondashuvlari jamiyatning ijtimoiy, madaniy va texnologik o'zgarishlari bilan chambarchas bog'liqdir. An'anaviy ta'lim tizimi asrlar davomida o'zining qat'iy me'yorlari bilan ta'lim muhitini belgilab kelgan bo'lsa-da, bugungi kunda bu tizim global o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot va ijtimoiy xilma-xillik oldida o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. An'anaviy tizim har bir o'quvchidan bir xil tezlikda, bir xil joyda va bir xil tarzda bilim olishni kutadi, biroq bu yondashuv insonlarning tabiiy farqliligini inobatga olmaydi. Zamonaviy o'quvchilar axborotga tezkor kirish imkoniyatiga ega bo'lib, ularning ehtiyojlari va qiziqishlari tobora differensiallashmoqda. Shu sababli, ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv zarurati kun tartibining asosiy mavzularidan biriga aylanib bormoqda.

Mazkur maqolada an'anaviy o'qitish tizimining kamchiliklari, shaxsga yo'naltirilgan ta'limga o'tishning nazariy asoslari, xorijiy mamlakatlar tajribasi hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi joriy holat va istiqbollari tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy maqsadi — o'quvchi o'zgaruvchanligini e'tirof etgan holda, zamonaviy ta'limda moslashuvchan va samarali yondashuvlarni aniqlash va targ'ib qilishdir.

An'anaviy o'qitish usuliga ko'ra hamma bir xil vaqtda, bir xil joyda va bir xil tezlikda o'rganishi talab etiladi. Bir necha yillar oldingi ta'lim muhitida o'quvchining o'zlashtirish qobiliyati ma'lum bir 'me'yor' bilan belgilangan va bu "me'yordan past o'zlashtirgan o'quvchi boshqalardan farqli deb hisoblangan va shunday holatda standartlashtirilgan ta'lim tizimi va usullari o'quvchining turli ehtiyojlarini qondira olmasada, ta'lim berish usullarini emas, balki o'quvchining o'rganishi va natijalari "tuzatish"ga muhtoj deb qaralgan [3]. Hozirgi zamonaviy ta'lim tizimlarining aksariyati hanuzgacha "barcha uchun bir xil" va kamchiliklarga asoslangan paradigmalarda faoliyat yuritadi, bu esa mavjud ta'limdagi tengsizliklarni saqlab qolmoqda [4,5]. Bu tizimlarda talabalar milliy yoki mahalliy ta'lim standartlari bilan belgilangan natijalarga erishish uchun standart darslarni olishadi va o'quvchining o'zlashtirish darajasi test sinovlar orqali tekshiriladi [4].

Yillar davomida qo'llanib kelgan ushbu metod nima uchun o'z ahamiyati va samaradorligini yo'qotib bormoqda degan savolga javob sifatida shuni aytishimiz mumkinki bugungi kunda o'quvchilarning har qanday axborotga oson erisha olishi va zamonaviy texnologiyalar orqali uzatilayotgan rang barang kontentlar o'quvchining bir xillik va tenglikka asoslangan darsga bo'lgan qiziqishlarini so'ndirib bormoqda. Bunday sharoit o'qituvchidan har bir o'quvchining qiziqishi, bilim olish imkoniyati, motivatsiyalarini inobatga olgan holda individual yondashishni talab qilmoqda.

Global maktab tushunchasi so'nggi yillarda quloqqa chalinayotgan va ko'plab izlanishlarga mavzu bo'lishga ulgurgan tushuncha. Jahon miqyosida immigratsiya sonining oshgani, turli irq, din va madaniyat vakillarini bir sinfda jamlanishiga sabab bo'lmoqda va bu o'qituvchining yelkasiga yanada ko'proq mas'uliyat yuklamoqda. Bunday o'zgaruvchan muhitda o'qituvchi shaxsning ijtimoiy iqtisodiy holati, til bilish darajasini o'rgangan holda unga mos shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini qo'llagan holda darsni samarali tashkil qilishi lozim.

Pedagogik fanlari, ta'lim va boshqa sohalardagi tadqiqotlar insonlar turlicha o'rganishini tasdiqlovchi dalillarni to'plashda davom etmoqda [6]. So'nggi yillarda o'quvchi o'zgaruvchanligi (ya'ni, har xil xususiyatlarda o'rganishi) tushunchasi keng e'tirof etilgan bo'lsa-da, bu o'zgaruvchanlikni qo'llab-quvvatlashga bo'lgan harakatlar standartlashtirish asosidagi ta'lim tizimlarida to'liq amalga oshmayapti [7]. Shu nuqtai nazardan, agar ta'lim muhiti shaxsiy farqlar va xilma-xillikni qadrlamasa, ta'lim islohotlari samarali bo'lmaydi [8].

O'quvchi o'zgaruvchanligini qo'llab-quvvatlovchi samarali ta'lim muhitini yaratish murakkabdir. Bu murakkablik o'quvchilar, o'qituvchilar va tashqi muhit omillari o'rtasidagi o'zaro ta'sirlardan kelib chiqadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zgaruvchanlik shaxslar o'rtasida hamda bir shaxs ichida mavjud bo'lib unga o'rganish qobiliyati, metakognitsiya (o'rganishni boshqarish), qiziqish, motivatsiya, til va madaniy kelib chiqish kabi omillar orqali belgilanadi [9].

O'quvchi o'zgaruvchanligi tufayli quyidagi ta'lim faoliyatlari: shaxsiy o'rganish ehtiyojlarini aniqlash, mos ta'lim strategiyalarini qo'llash, o'z-o'zini boshqarish va ta'lim muhitidan yordam izlash (o'quvchilar va ta'lim muhitiga qarab farq qiladi. Masalan, har xil darajadagi kognitiv qobiliyatlar, metakognitiv ko'nikmalar yoki motivatsiyaga ega o'quvchilar o'rganish faoliyatlarida ishtirok etishlari uchun turli darajada yordam va turli xil yondashuvga muhtoj bo'lishi mumkin [6]. Miya faoliyatini o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, bir shaxs miya faoliyatidagi o'zgarishlar ikkinchi shaxs miya faoliyatidagi o'zgarishlardan butkul farq qilishi mumkin, biroq bir inson miyasidagi o'zgarishlar nisbatan barqaror va taxmin qilsa bo'ladigan bo'ladi [10]. Shuning uchun, o'quvchi o'zgaruvchanligini hisobga oluvchi moslashuvchan o'quv muhitini oldindan loyihalash va o'zgaruvchan ehtiyojlarni qo'llab-quvvatlovchi darslarni takomillashtirish juda muhimdir.

O'quvchi o'zgaruvchanligi bo'yicha tadqiqotlar standartlashtirilgan ta'lim yondashuvlaridan voz kechish zaruratini kuchaytirdi. Bundan tashqari, ta'limni moslashtirish va har bir o'quvchining o'rganish trayektoriyasini kuzatish imkonini beruvchi yangi texnologiyalar ta'limdagi tub o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatlarini oshirmoqda. Shu maqsadda, dunyodagi ko'plab mamlakatlar o'quvchilarning turlicha ehtiyojlarini qondirish va kengroq ma'noda ta'lim tizimlarida xilma-xillikni qo'llab-quvvatlash maqsadida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga murojaat qilishmoqda [11].

Masalan, AQShda qabul qilingan “Har bir talaba muvaffaqiyatga erishishi to'g'risida” gi qonun (ESSA; 2015) qabul qilingan bo'lib, unga muvofiq shtatlar va mahalliy ta'lim muassasalari shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirishga qaratilgan loyihalarni va boshqa murakkab ta'lim tajribalari amalga oshirishlari uchun mablag'lar ajratishilishi ta'kidlangan. Ayniqsa, bu qonun shtatlar va mahalliy muassasalarga texnologiyalardan foydalanishga tayyorgarlik, Universal Ta'lim Loyihasi doirasida texnologiyalarni qo'llash, va o'qituvchilarga ma'lumot va texnologiyalardan foydalanib ta'limni shaxsga yo'naltirish bo'yicha yordam berish zarurligini ta'kidlaydi.

Finlandiyada esa ko'plab maktablar o'quvchilarini muloqot, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy rivojlanish kabi yangi o'quv natijalariga erishishlari uchun Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni joriy etishmoqda. Bu harakatlar milliy o'quv dasturlarini yangilash tashabbusi bilan bog'liq bo'lib, o'quvchilarga mustaqil, real hayotga yaqin, texnologiyalar bilan boyitilgan ta'lim taklif qilishga qaratilgan [11].

2019-yilda Xitoy hukumati “Xitoy Ta'limini Modernizatsiya Qilish 2035” nomli rivojlanish va islohotlar rejasini qabul qildi [12]. Bu reja har tomonlama rivojlanish, umrboqiy

ta'lim va shaxsga yo'naltirilgan o'qitishni ilgari surish orqali turli o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish muhimligini ta'kidladi [12].

Shuni ta'kidlash lozimki, so'nggi yillarda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim bo'yicha tadqiqotlar soni keskin oshdi. Bu esa shaxsga yo'naltirilgan ta'limni turli fanlar va mamlakatlar doirasida turlicha nazariy va amaliy asoslarda o'rganishga olib keldi. Misol uchun, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim keng qamrovli tushuncha sifatida (masalan, texnologiya yordamida shaxsga yo'naltirilgan ta'limni takomillashtirish) yoki o'quv faoliyatining alohida bir jihatiga yo'naltirilgan amaliyot sifatida o'rganilmoqda (masalan, o'quvchining qiziqishiga moslashtirilgan matematika topshiriqlari [13]. Tadqiqotlarning ko'pchilik qismi ilg'or texnologiyalar vositasida ta'lim mazmunini va trayektoriyasini o'quvchiga moslashtirish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, tadqiqotlar doirasida aqlli o'qitish tizimlari, moslanuvchan baholash tizimlari, robototexnika kabi zamonaviy texnologiyalar kashf etildi [14]. Shuningdek, inson omiliga asoslangan tajribalarda, ta'lim jarayonida o'quvchiga maqsad qo'yish va tanlov qilish imkoniyatini berish o'quvchini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qilingan.

Respublikamizda so'nggi yillarda Yangi O'zbekistonni va Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish borasida maktab ta'limi tizimida amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlar va islohotlar samaradorligini ta'minlash “o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish” [1] bilan bog'liq. “... yoshlarni maqsadli tarbiyalab borish, ularni maktab davridan seleksiya qilish, keyinchalik oliy o'quv yurtlariga qamrab olish bo'yicha samarali mexanizmi joriy etish, maktab ta'limi tizimi o'quv jarayoniga yangi yondashuvlarni joriy etish” [2] muhim vazifa etib belgilandi. Mazkur vazifalar maktab ta'limida shaxsga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish, umumiy o'rta ta'lim tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu qaror va farmonlar ijrosini ta'minlash maqsadida yurtimiz ta'lim sohasida ko'plab ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda.

Bu izlanishlar samarasi sifatida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari va o'rganilgan xorij tajribalari ta'lim sohasiga bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Xususan, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning yoshi, bilish darajasi va psixologik xususiyatlariga qarab individual yondashuv elementlari qo'llanilmoqda. Pedagoglar tomonidan ishlab chiqilgan metodik qo'llanmalarda differensial yondashuv, ijodkorlikni rivojlantirish, loyihaviy ishlarga asoslangan topshiriqlar, savol-javoblar orqali faollikni oshirish kabi elementlar mavjud va bu shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amaliyotga keng qo'llash imkoniyatini beradi.

Ta'limga texnologiyalarni integratsiya qilish bugungi kunning eng asosiy zaruriyatlaridan biri bo'lib, bu o'quvchining motivatsiyasini oshirish bilan birgalikda, o'quvchida mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Elektron ta'lim platformalari (my.edu.uz, EduMarket, ilovalari) orqali o'quvchilarning o'z tempida bilim olishi imkoniyati kengaymoqda.

Shunga qaramasdan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ko'pgina pedagoglar va hatto ta'lim tashkilotlari uchun yangi tushunchaligicha qolmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri, ko'plab o'qituvchilar hali ham an'anaviy, o'qituvchi markazli usullarga tayanadi, bu esa shaxsga yo'naltirilgan ta'limni to'liq joriy qilishga to'sqinlik qiladi. O'qituvchilar malaka oshirish kurslarida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar bo'yicha metodik ko'nikmalar berilmoqda, ammo bu hali keng ko'lamda amalga oshirilmagan. Ta'lim muassasalarida differensial baholash, individual rivojlanish rejalarini tuzish va amalga oshirish tizimi yetarlicha yo'lga qo'yilmagan.

Shaxsga ta'lim yo'naltirilgan texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi ko'plab ilmiy adabiyotlarda e'tirof etilgan, biroq amaliyotda hali to'liq joriy qilinmagan. Bu yo'nalishda muvaffaqiyatga erishish uchun o'qituvchilarning tayyorgarligini oshirish, ta'lim muassasalarini shaxsga ta'lim yo'naltirilgan texnologiyalarini tatbiq etishga moslashtirish, mos texnologik va metodik vositalarni joriy etish zarur.

Xulosa. Ta'lim jarayonida har bir o'quvchining o'ziga xosligi, individual ehtiyojlari va o'rganish uslublarini inobatga olish muhimligini aks ettiruvchi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi an'anaviy o'qitish yondashuvlarining muqobilidir. Maqolada keltirilgan dalillar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, standartlashtirilgan ta'lim tizimlari o'quvchi farqliligini yetarli darajada qamrab ololmayapti. Xususan, bugungi global maktab muhiti va texnologik taraqqiyot sharoitida ta'limning individualizatsiyalashuvi tabiiy ehtiyojga aylanmoqda.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni joriy etish uchun nafaqat o'qituvchilar, balki butun ta'lim tizimi ishtirokchilari — ta'lim siyosat yurituvchilari, muassasa rahbarlari va texnologiya ishlab chiquvchilarning hamkorligi muhim. O'zbekiston ta'lim tizimida so'nggi yillardagi islohotlar bu yo'nalishda muhim poydevor bo'lib xizmat qilmoqda, ammo bu yondashuvni to'liq joriy qilish uchun chuqur metodik tayyorgarlik, malaka oshirish tizimlarini takomillashtirish va infratuzilmani zamon talablari asosida yangilash lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi to'g'risida” Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalari”ga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilish ma'ruzasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi 34-son bayoni, 2019-yil 23-avgust
3. Davis, L. (1995). Enforcing normalcy: Disability, deafness, and the body. London: Verso.
4. Zhao, Y. (2016). From deficiency to strength: Shifting the mindset about education inequality. *Journal of Social Issues*, 72, 720–739. <https://doi.org/10.1111/josi.1219>
5. Zhao, Y. (2018). Shifting the Education Paradigm: Why International Borrowing is No Longer Sufficient for Improving Education in China. *ECNU Review of Education*, 1, 76–106.
6. Cantor, P., Osher, D., Berg, J., Steyer, L., & Rose, T. (2018). Malleability, plasticity, and individuality: How children learn and develop in context. *Applied Developmental Science*, 1–31. <https://doi.org/10.1080/10888691.2017.1398649>
7. Rose, L. T., Rouhani, P., & Fischer, K. W. (2013). The science of the individual. *Mind, Brain, and Education*, 7(3), 152-158.
8. Waitoller, F. R., & Kozleski, E. B. (2013). Working in boundary practices: Identity development and learning in partnerships for inclusive education. *Teaching and Teacher Education*, 31, 35–45. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.11.006>
9. Rose, D. H., & Strangman, N. (2007). Universal design for learning: Meeting the challenge of individual learning differences through a neurocognitive perspective. *Universal Access in the Information Society*, 5, 381-391. <https://doi.org/10.1007/s10209-006-0062-8>
10. Miller, M. B., John Darrell Van Horn, George L. Wolford, Todd C. Handy, Monica ValsangkarSmyth, Souheil Inati, Grafton, S., Michael S. Gazzaniga. (2002). Extensive

- Individual Differences in Brain Activations Associated with Episodic Retrieval are Reliable Over Time. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 14, 1200–1214.
11. Peterson, A. (2016). Personalizing education at scale: Learning from international system strategies. <http://edredesign.org/sites/default/files/Case%20Overview.pdf>
 12. Gu, M, & Teng, J. (2019). “China Education Modernization 2035 Framework” and its significance for SDG4. *International and Comparative Education*, 352(5), 3-9
 13. Bingham, A. J., Pane, J. F., Steiner, E. D., & Hamilton, L. S. (2016). Ahead of the curve: Implementation challenges in personalized learning school models. *Educational Policy*, 32, 454–489. <https://doi.org/10.1177/0895904816637688>
 14. FitzGerald, E., Kucirkova, N., Jones, A., Cross, S., Ferguson, R., Herodotou, C., ... Scanlon, E. (2017). Dimensions of personalisation in technology-enhanced learning: A framework and implications for design. *British Journal of Educational Technology*, 49, 165–181. <https://doi.org/10.1111/bjet.12534>